

Manifest per a una comunicació científica responsable

Campus Gutenberg

La pau és molt més que la manca de violència. D'acord amb les Nacions Unides, la pobresa, el racisme, els desastres ambientals, la falta de democràcia i la violació dels drets humans també amenacen la pau. Està ajudant la popularització de la comunicació científica a la democratització de la ciència i a prendre consciència d'aquests problemes? Què podem fer les persones que ens dediquem a comunicar la ciència per contribuir activament a la pau amb la nostra feina? Un grup de professionals del món de la comunicació científica, dins el context del Campus Gutenberg-CosmoCaixa 2022, hem redactat el següent manifest:

Les **persones aquí signants fem una crida a l'acció** per aconseguir i comprometre'ns que tant la investigació que comuniquem com la manera en què ho fem:

1. Ajudi a millorar la societat
2. Inclogui les persones afectades per la mateixa (els doni veu, els involucri en el procés i els permeti decidir)
3. Estigui al servei de les persones desafavorides, especialment de les més pobres
4. Sigui democràtica i/o promogui la democràcia
5. Respecti i intenti protegir el medi ambient
6. Defensi els drets humans
7. Treballi efectivament per a aconseguir la pau
8. No tingui conflictes d'interès o els declari obertament
9. S'acompanyi de mesures que intentin evitar (o denunciar) un mal ús de les seves possibles aplicacions
10. Utilitzi un llenguatge i recursos visuals que no fomentin la violència de cap manera
11. Informi amb la màxima evidència possible sobre els potencials impactes futurs de les investigacions i les seves possibles aplicacions
12. Tingui en compte totes les persones.

Pots adherir-te al manifest completant [aquest formulari](#).

Les persones aquí signants, d'aquesta manera, ens comprometem a treballar fermament per una ciència i una comunicació de la ciència compromesa amb aquests valors.

Llista de signataris

Esther Sánchez García, comunicadora científica

Óscar Menéndez, comunicador científic

Gema Revuelta, directora del Centre de Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF (CCS-UPF)

Simón Perera del Rosario, (ProtoQSAR / Institut de Biologia Evolutiva)

Anna May Masnou, comunicadora i outreach manager ICMAB-CSIC, i vicepresidenta ACCC

Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona

Estíbaliz Urarte Rodríguez, comunicadora científica, Fundació Sant Joan de Déu, professora en UIC, secretaria general ACCC

Laura Ferrando González, comunicadora científica, Cultura Científica CSIC (d'excedència)

Ángela Monasor, farmacèutica i comunicadora científica, FECYT

Alberto Nájera, UCC+I de la Universidad Castilla-La Mancha

Joana Magalhães, investigadora i gestora científica Science for Change, Vocal AGCCCT, Secretaria AMIT-Gal

Daniela Díez, comunicadora científica, directora i cofundadora de l'Agència Simbiosis

Francisco Castejón, investigador d'excedència, CIEMAT

Ma. Paulina Naranjo Peñaherrera, comunicadora científica, CCS-UPF

Carolina Llorente, coordinadora del CCS-UPF

Sobre el manifest

L'autoria d'aquest manifest correspon íntegrament a les persones que l'han elaborat i signat a títol individual.

La llavor d'aquest manifest es va plantar al [Campus Gutenberg-CosmoCaixa](#), en la seva edició del 2022. Des de 2010, el Campus Gutenberg-CosmoCaixa reuneix cada any centenars de professionals de la comunicació pública de la ciència exercint principalment al territori espanyol. L'esdeveniment està coorganitzat pel Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF), la UPF-Barcelona School of Management (UPF-BSM) i la Fundació "laCaixa". El Campus també compta amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), la Asociación Española de Comunicación Científica (AEC2) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).